

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИ ФАОЛИЯТИДА АХБОРОТ- ТАҲЛИЛ ВА РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Раҳмонов Расул

ИИБ Академияси катта ўқитувчиси

²Акбаров Жўрабек Шерали ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478974>

Мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохотлар суд-ҳуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди. Республикамизда олиб борилаётган жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва роли сезиларли даражада ошди. Бир сўз билан айтганда Н. Кулдашев айтганидек, ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган. Мамлакатимизда ҳам бу масалада ўзига хос тизим ва ҳуқуқий механизм яратилган¹. Ички ишлар органлари тизимида ахборот-таҳлил фаолияти билан махсус ва умумий кўникмаларга эга ходимлар шуғулланадилар. ИИОларининг ҳар бир соҳавий хизматлари ходимлари ахборотларни таҳлил қилишни ва бу орқали келгуси фаолиятларини тизимли равишда режалаштириб боришни билишлари зарур бўлмоқда, бунга сабаб ахборот-таҳлил фаолияти ҳар қандай жамиятда ва ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида доимо амалга ошириб келинадиган кенг қамровли жараён ҳисобланганлигидир. Шунинг учун ҳам ҳозирги даврда ҳар бир ходим ахборот-таҳлил ва прогнозлаш ишининг усул ва воситаларини билиши ҳамда юзага келувчи вазиятларни тадқиқ қилишда улардан самарали фойдалана олишлари лозим. Илмий услубларни эътиборга олмаслик ёки улардан фойдалана билмаслик нафақат вақт ва кучни исроф қилишга, балки кейинчалик муҳим бошқарув қарорларини қабул қилишга ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирги вақтда «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчи-ликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. Фақат жазо-лаш билан кўрқитиб, ҳуқуқбузарликларнинг оқибати билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракат-лар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг аввало ҳар бир ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини чуқурроғ ўрганиш ва

¹ Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

тахлил қилиш ва буларни бартараф этиш борасида таклиф ва режалар ишлаб чиқиш долзарб вазифага айланди»² воситаларини билиши.

Ички ишлар органлари профилактика инспекторлари фаолиятини, бошқариш ва мувофиқлаштиришни самарали ташкил этиш мазкур фаолиятни режалаштириш ва ахборот алмашувга боғлиқ жараён ҳисобланади. Шу сабабли профилактика фаолиятини Ш. Қушбоқов айтганидек, давлат томонидан ҳокимият ёки бошқа ваколатлар билан тахминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари, ички ташкилий бирлигига, қонун доирасида қатъий белгиланган ваколатларга эга бўлган хизмат³ сифатида ташкил этиш зарур

Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятининг ягона схемасини ифодалаш уни таҳлил қилиш зарур шарти бу: ахборот таҳлил ва режалаштириш фаолияти ҳисобланади. Унга кўра, ахборот таҳлил ва режалаштириш фаолияти доимо жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий вазифаларини бажаришнинг асосий усулларида бири бўлган. Ахборот таҳлил ва режалаштириш фаолиятининг ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлаш соҳасига ижтимоий бошқарувнинг бошқа соҳаларига нисбатан кечроқ кириб келишини, афтидан, жиноятчиликни бартараф этиш жараёни илгари тахмин қилинганидан мураккаброқ ва давомлироқ чиққанлиги билан изоҳлаш мумкин.

Профилактика инспектори фаолиятини ахборот таҳлил ва режалаштириш фаолияти ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турлари, уларнинг ҳуқуқ-тартиботни сақлаш чоралари тизимидаги ва ижтимоий бошқарувдаги ўрни, мазмуни, уларни амалга оширувчи тузилмани ташкил этувчи таркибий қисмларнинг прогнозлашдаги аҳамияти ва ўзаро алоқадорлиги, профилактика хизмати фаолиятини ахборот билан таъминлаш, режалаш-тиришда, ҳуқуқий, ташкилий-тактик, услубий, моддий-техник таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ички ишлар органларида ахборот тўплаш ва жамлаш амалдаги қонун ҳужжатлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг норматив ҳужжатларида ушбу органлар зиммасига юклатилган ўз хизмат вазифасини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратишга

² Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг кунга бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2021. – 8 дек.

³ Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

каратилган ташкилий ишларнинг биринчи навбатдаги элементиدير. Ички ишлар органлари бошқарув фаолиятини ахборот билан таъминлаш биринчи навбатдаги вазифаларидан бўлиб, ички ишлар органларинг зиммасига юклатилган жамоат тартибини сақлаш ва жиноятчиликка қарши кураш борсида вазифаларнинг бажарилиши ана шу вазифаларнинг муваффақиятли бажарилишига боғлиқ.

Ички ишлар органлари томонидан жамоат тартибини сақлаш ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ҳамда юзага келган инспектори ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятининг усул ва воситаларни вазиятларни таҳлил қилишда улардан самарали фойдалана аниқланаётган амалий муамолар тизимли таҳлил қилиш ва криминоген вазиятни прогностлаш жараёнлари бевосита ахборот таҳлил фаолиятига боғлиқ. Ички ишлар органларида ахборот-таҳлил фаолияти ижодий жараён бўлиб, унинг натижасида тегишли маълумотларни таҳлил этишга ёрдам берадиган яқуний махсулотга айланади. Ахборот-таҳлил жараёнига йиғилган, баҳоланган ва шарҳланган маълумотлар асосида тайёрланган ҳужжат унинг натижаси ҳисобланади. Ахборот-таҳлил фаолиятининг натижаси бўлган таҳлилий ҳужжат шундай баён этилиши керакки, натижада ундан ички ишлар органлари фаолиятида муаян вазифани хал этишдаги аҳамияти аниқ ва равшан кўриниб туриши лозим. Бу таъриф ахборот ишининг хом материяли ҳамда яқуний махсулоти ўртасидаги тафовутни тушунтириб беришга ёрдам беради. Профилактика инспектори иш жараёнида ахборот-таҳлил фаолиятининг мақсади биринчи навбатда маъмурий ҳудуддаги криминоген вазиятни тўғри таҳлил қилиш ва бевосита таҳлил асосида келажакдаги иш режаларини профилактик чора тадбирларни ишлаб чиқиш, ҳуқуқбузарликлар содир этиш сабабларини комплекс таҳлил қилган ҳолда сабаб шароитларни кўриш, криминоген вазият оғир бўлган ҳудудларни тизимли босқичма босқич таҳлил қилиш, содир этилган ҳуқуқбузарликларни, уларни содир этган шахсларни ўрганиш ва уларни ҳулқ аворини чуқур таҳлил қилиш, маъмурий ҳудудда ўтказилётган профилактик чораларни самарадорлигини ўрганиш ўлар натижаларини таҳлили, бевосита ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш унинг таҳлили ва истиқболларини режалаштириш каби бир қатор вазифаларни амалга оширишда муҳим рўл ўйнайди.

Ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятини ташкил этишда профилактика инспекторидан махсус ва умумий кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади. Шунинг учун ҳозирги кунда ҳар бир профилактика

олишлари лозим. Илмий услубларни этиборга олмаслик улардан фойдалана билмаслик ходимда ўзининг кучини, вақтин ортикча сарфлашига сабаб бўлибгина қолмай балки ҳудудаги криминоген вазиятининг оғирлашиши, ҳуқуқбузариликлар сонининг ошишига сабаб бўлишга олиб келади.

Хулоса қилиб айтганда, ички ишлар органларининг ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва таҳлил натижаларига кўра келгуси даврдаги фаолиятини тизимли равишда режалаштириб боришга кенг йўл очади деб бемалол айта оламиз. Шунингдек ахборотларни таҳлил қилиш ва режалаштириш орқали ички ишлар органлари ходимлари ўзларига юклатилган вазифаларини ҳал этиш кетма-кетлигини белгилаш, кадрлар, молиявий, моддий-техника ва бошқа ресурслар билан бир меъёрда таъминлаш, куч ва воситалардан самарали фойдаланишга эришишга эришади ва ахборотларни таҳлил қилиш ва режалаштириш фаолиятини такомиллаштириш орқали ички ишлар органлари фаолиятини сифат жихатдан янада такомиллаштириш мақсадини кўзда тутлади.

References:

1. Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
2. *Мирзиёев Ш.М.* Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг кунга бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2021. – 8 дек.
3. Кушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63